

Rodríguez, Milagros Elena (2017). *Identidad profesional del docente de matemática. Visión desde la tríada: Matemática-cotidianidad- y pedagogía integral*. Cumaná: Editorial El perro y la rana

Alberto Tomás Mirabal Rodríguez, Universidad Nacional Abierta. Venezuela

<https://orcid.org/0000-0002-0326-0567>, atomasmirabal@gmail.com

Este trabajo fue depositado en Zenodo: DOI: doi.org/10.5281/zenodo.6474256

ISSN: 0123-9333 / e-ISSN 2805-6159, Año: 16 N.º 30 (enero-junio), 2022, pp. 157-158

Se trata de un libro publicado por Editorial venezolana, especialmente en las regiones como la del Estado Sucre, Cumaná: El perro y la rana en el año 2017, en idioma español, ISBN: 978-980-14-3774-4. Un texto que pertenece a la línea de investigación de la autora titulada: matemática-cotidianidad- y pedagogía integral.

En el inicio del libro la autora relata su pasión por la matemática en forma poética: “desde el origen de la humanidad ha estado allí, omnipresente, ascendiendo y cambiando para aportar al ser humano las herramientas y necesidades para su superación; por algo es legado de la humanidad. Aunque hay quienes dicen que ya en la creación del universo Dios la uso como lenguaje y forma de expresarse. Su belleza es tal que cuando estudio matemáticas mis pensamientos se elevan hasta el universo, y sus similitudes de perfección con esté me hacen entender el poema más bello que de la misma vida se hace”.

En la introducción del libro la autora defiende la tríada línea de investigación: matemática-cotidianidad-y pedagogía integral, un “constructo que llama al rescate de la matemática en el aula de clase a través del uso de los tres canales de aprendizaje, al diálogo como herramienta que lleva a establecer la

relación sujeto-sujeto, entre el docente y el estudiante, donde éste último se apropia de su aprendizaje, rescatando para ello el amor y pasión por la ciencia matemática, usando elementos de su cotidianidad y cultura (Rodríguez, 2017).

Se desarrolla el libro en los siguientes capítulos:

- Capítulo I. El ser y el deber ser del docente de matemáticas
- Capítulo II. Tensiones entre el matemático ideal y el profesor de matemática real
- Capítulo III. Conocimiento pedagógico matemático v/s conocimiento matemático disciplinar
- Capítulo IV. Factores que inciden en el proceso de construcción profesional del docente de matemáticas
- Capítulo V. Identidad del docente de matemáticas como investigador
- Capítulo VI. De la identidad del docente de matemáticas como único poseedor del conocimiento a aquel identificado con un profesional integral, reflexivo y crítico
- Reflexiones Finales

Es importante destacar que, siendo un libro corto, en número de páginas, tiene una gran profundidad transepistémica de lo que significa enseñar matemática con alma, mente, cuerpo y corazón. En donde narra los rasgos identitarios del docente de matemática desde la tríada deben contener las siguientes características, sin que estas sean definitivas y únicas, sino que se reconstruyen en el espacio y tiempo donde ocurre el hecho educativo: Un eros pedagógico, Sabiduría, Su interés y gusto por la docencia de la matemática como principal actividad profesional, La identificación con una pedagogía no tradicional como la pedagogía integral orientada a promover el aprendizaje centrado en el estudiante, Visión filosófica, matemática y humanística, la identificación del profesional con una verdadera tarea docente, en la plena consciencia de lo que tan espléndido quehacer significa, la reflexión de la formación profesional del docente de matemática, en la construcción de su identidad, El docente debe inducir conductas desde su identidad profesional que contribuyen a mostrar el desarrollo del pensamiento crítico matemático de los discentes, Dejar fuera la utilización de la ciencia formal como objeto de poder y a cambio tener la identificación plena con una consciencia de que el objetivo más importante de la matemática, como una

ciencia profundamente humana, Apropiación de los cambios. Entre otros.

Se invita a la lectura atenta al texto y sus salidas en la problemática de la enseñanza de la matemática.

Referencias bibliográficas

Rodríguez, Milagros Elena (2017). *Identidad profesional del docente de matemática. Visión desde la tríada: Matemática-cotidianidad- y pedagogía integral*. Cumaná: Editorial El perro y la rana.

